

KARAM KAPALAGI QURTINING PARAZIT APANTELESI-APANTELES GLOMERATUS HAQIDA MA’LUMOTLAR

Sattorova Dilafro’z Alisherovna

O’zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti assisenti

Xabibova Shaxrizoda Ravshanovna

O’zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti talabasi

Annotation: this article highlights from the worm of the cabbage butterfly, the study of the origin of the new species parasite, as well as its importance and ways to eliminate it in vegetables.

Keywords: parasite, biological struggle, chemical struggle, entomophagous insect, *Apantelus glomeratus*.

Annotatsiya: Ushbu maqolada karam kapalagining qurtidan, yangi tur parazit kelib chiqishini o’rganish hamda sabzavotlardagi ahamiyati va bartaraf qilish yo’llarini yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: parazit, biologik kurash, kimyoviy kurash, entomofag hasharot, *Apantelus glomeratus*.

Kirish. *Apantelus glomeratus* oq kapalak paraziti Braconidae oilasiga mansub kichik parazitoid. U Karl Linney tomonidan 1758 yilda “tabiat tizimlari”-ning 10-chi nashrida tasvirlangan.

Apantaleslar (lat. *Apanteles*)- Braconidae oilasining Microgastrinae kichik oilasiga mansub kichik otiqlar turi. Foydali entomofaglar parazitoidlardir. Ular hamma joyda uchraydi. Hasharotlarning eng yirik avlodlaridan biri, 1000 dan ortiq turni o’z ichiga oladi.

Oq kapalak apantelesi – *Apanteles glomeratus* (Hymenoptera turkumi Braconidae oilasi) – karam oq kapalagi qurtlarini eng samarali paraziti hisoblanadi. Parazit g’umbak oldi fazasida o’z pillachasi ichida, xo’jayin tanasidan tashqarida qishlaydi. Bahorda apanteles xo’jayin qurtlari paydo bo’lishidan oldin uchib chiqadi. Krestguldoshlar va soyabonguldoshlar oilalari o’simliklarining gul nektarlari bilan qo’shimcha oziqlanishi hisobiga yaydoqchining tuxumlari soni 400 dan 2000 donaga qadar yetadi.

Urg’ochi yaydoqchi xo’jayin qurtini qayta-qayta zararlashi tufayli urug’lantiradi. Bir dona qurtda 100-ga yaqin parazit lichinkalari rivojlanishi mumkin. Xo’jayin qurtlari beshinchi kunga yetganda *Apanteles* lichinkalari rivojlanishi tugatib qurt tanasidan tashqarida chiqadi. Va uning atrofida ipaksimon pillachalar ichida g’umbakka aylanadi. Pillachalarning tusi sarg’ish yoki xo’jayin rangiga o’xshab ketadi. Bitta urg’ochi apanteles 60-70 donaga qadar qurtlarni zararlashi mumkin.

Apanteles ham karam oq kapalagi singari mavsumda 4-5 nasl berib, rivojlanadi. Apanteles asosan 2-yoshdagi lichinkalarni zararlaydi va zararlangan qurtlarda fiziologik jarayonlarning kuchayishi kuzatiladi. Samarqand viloyati sharoitida karam kapalagi qurtlarining apanteles bilan zararlanishi 18,1 %-ni tashkil etadi.

1-rasm. Apanteles glomeratus

TATQIQOT OBYEKTI VA USLUBLARI.

Tatqiqot Samarqand tumani karam maydonlarida 2023 yilda olib borildi. Karam kapalagi paraziti Apanteles glomeratusni aniqlash maqsadida daladan 3 ta karam yosh lichinkalarini olib kelindi, va ular bilan birga bitta parazit-Apanteles glomeratusni maxsus shisha idishlarda solib laboratoriya sharoitida saqlandi. Qurtlarga ozuqa sifatida karam barglari berildi va ularning hayot davomiyligi kuzatildi.

TATQIQOT NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI.

Tatqiqot ishlari davomida urg’ochi parzazit xo’jayin qurti qayta-qayta zararlashi tufayli urug’lantiradi va ular urug’lanib bir nechta parzazit Apanteles lichinkalari hosil bo’ladi. Va oradan 2 hafta o’tgach qurtlardan parazit lichinkalar chiqa boshlaydi. Har bitta qurt ichidan 15-35 ta gacha parazit lichinkalari chiqadi. Parazit lichinkalari qurt tanasidan chiqqandan keying sariq ipaksimon pillachilari ichida g’umbakka aylanadi.

G’umbakka aylangandan so’ng 14-15 kun o’tgach g’umbakdan parazit imagolari uchib chiqa boshlaydi. Va yana ular o’z hayot faoliyatini kechira boshlaydi.

2-rasm. Apanteles glomeratusni rivojlanish sikli.

XULOSA.

Shunday qilib, entomofag hasharot Apanteles glomeratus foydali tomoni shundaki karam kapalagi qurtlarining yo’qolishiga sabab bo’ladi. Har bitta urug’langan qurtlar urug’lantirgandan keyin hayot faoliyatini to’xtatadi.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Xalimov F.Z. Karam kapalagi va uning entomofaglari orasidagi o'zaro munosabatlar tahlili.
2. O'simliklarni biologik himoya qilish/ A.Sh. Xamrayev, B.A. Sulaymonov O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi. Tashkent.
3. Fan va ta'lim-tarbiyaning dolzarb masalalari.Republika ilmiy-nazariy anjuman materiallari 5-bo'lim
4. Осмоловский Г. Е. К биологии наездника Апантелесгломератус-паразита капустной белянки. Энтомол. Обзорение, 1964, 43.4, с.755-759.
5. Адашкевич Б.П., Шукурралиев Б.Т. Вредители капусты и их энтомофаги в Узбекистане. Биологический метод борьбы с вредителями овощных культур . М. 1989 ,с. 106-122.